

JISMONIY RIVOJLANISHNI TEKSHIRISH VA BAHOLASH USULLARI

Usmonova Hayotxon Akmaljon qizi

Farg‘ona davlat universiteti Sirtqi bo‘lim aniq va tabiiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi
hayotxonabdurahimova7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘rta ta‘lim maktablardagi yuqori sinf o‘quvchilarining jismoniy rivojlanganlik, jismoniy tayyorgarlik holatlarini tekshirib chiqish hamda ularning jismoniy rivojlanganlik, jismoniy tayyorgarlik holatlarini tekshirib chiqish va baholashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy rivojlanganlik, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy mashq, jismoniy sifatlar, antropometrik ko‘rsatkichlar, dinamometriya.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: Цель данной статьи - изучить состояние физического развития и физической подготовленности старшеклассников среднего образования, а также изучить и оценить состояние их физического развития и физической подготовленности.

Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовка, физические упражнения, физические качества, антропометрические показатели, динамометрия.

METHODS OF EXAMINATION AND ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT

Annotation: This article aims to examine the state of physical development and physical fitness of high school students of secondary education, as well as to examine and evaluate their state of physical development and physical fitness.

Keywords: physical development, physical training, physical exercise, physical qualities, anthropometric indicators, dynamometry.

Kirish

Mustaqil davlatimizning ertangi kuni, uning gullab-yashnashi va rivojlanishi ko‘p jihatdan o‘ziga kelayotgan avlodning sog‘lom bo‘lishiga bog‘liq. Bu esa o‘z navbatida Vatanimizning kelajagi - farzandlarimizning jismoniy, aqliy va ma‘naviy kamol topishi uchun qulay sharoitlar yaratishni taqozo etadi. Mamalakatimizda jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan e‘tiborning yuqoriligi hamda o‘ziga kelayotgan yoshlarning bandligini ta‘minlash maqsadida yoshlarning muayyan bir sport turi

mashg‘ulotlarini olib borilishi, mashg‘ulot jarayonlarining zichligi va iqtidorli sportchilar bilan tajriba almashish orqali yuqori malakalarni egallab nufuzli musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilish maqsadida o‘tib kelayotgan yoshlar o‘z tanlagan sport turlari bilan mashg‘ulotlar olib borishadi. Zamonaviy sharoitda jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishning ahamiyati sezilarli darajada oshdi ular inson shaxsini shakllantirishda, jismoniy sifatlarni rivojlantirishda asosan sportda yosh sportchi shaxsini jismoniy, axloqiy tarbiyalashning muhim elementi va ko‘nikmalarni shakllantirishning samarali vositasi va hayotda zarur bo‘lgan ko‘nikmalar tarbiyaviy xususiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODLAR

Bir qator xorijiy olimlar xususan, Yu.F.Kuramshin, V.A.Bogdanova, G.V.Julina, N.I.Chuktureva, A.N.Kondratev, V.A.Baranov va boshqalarning ishlari shular jumlasidandir. V.P.Filin, V.G.Nikitushkin, L.V.Volkov, V.E.Koteshov, T.Bompa va boshqa mutaxassislar yosh sportchilar zaxiralarini tayyorlash tizimi, bolalar va o‘smirlar uchun sport mashg‘ulotlari, bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda mashg‘ulot yuklamalarini rejalashtirish uslubiyatini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

Mamlakatimizning qator olimlaridan R.S.Salomov maktab o‘quvchilarining jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligining yoshga xos xususiyatlarini, T.S.Usmonxo‘jayev bolalarning jismoniy faolligi bilan jismoniy rivojlanishi orasidagi bog‘liqlikning ilmiy-pedagogik asoslarini tadqiq qilganlar, X.X.Soliyev tana tuzilishi tipi va rivojlanishi varianti har xil bo‘lan 7-12 yoshli o‘g‘il bolalar mushak kuchini rivojlantirish yuzasidan hamda A.T.Sodiqov I–IV sinf o‘quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida mashqlar yuklamasini me‘yorlash ustida ilmiy izlanishlar olib borganlar, B.G.Boyboboyev jismoniy tarbiya darslarida 11-14 yoshli o‘g‘il bolalar uchun yuklamani me‘yorlash masalalarini, O.V.Goncharova bolalarning kuch, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirishning vosita va usullarini yoritib berganlar.

Tana tuzilishi – bu gavda o‘lchovlarining shakllanishlari, mutanosibliklari, tana qismlarining bir-biriga nisbatan joylashishi, suyak, yog‘ va muskul to‘qimalarining rivojlanish xususiyatlari bo‘lib, odam konstitutsiyasini uch turga: *astenik*, *normostenik* va *giperstenik* turlarga bo‘ladi.

Bolalarni tana tuzilishiga qarab quyidagicha sport turlarini tanlash tavsiya etiladi.

Birinchi guruh-normostenik tana tuzilishi – tananing hamma qismi bir biriga to‘g‘ri proporsional, teng, baravar rivojlangan, ko‘krak va yelka kamari kengligi, qo‘l va oyoqlarning uzunligi proporsional bo‘ladi. Bunday bolalar sportning hamma turlari bilan shug‘ullanishlari mumkin.

Ikkinchi guruh-giperstenik tana tuzilishi – kalta bo’yi, keng ko’krak qafasli, keng yelkali, qo’l-oyoqlari kalta va yo’g’on. Bularni ko’proq kurash turlariga yo’naltirish maqsadga muvofiq. Sababi, bunday gavda tuzilishidagi bolalarda suyaklar yo’g’on, baquvvat, muskullar yaxshi rivojlangan, kuchli bo’ladi. Ular tez, epchil, chaqqonlik bilan harakat qilish xususiyatiga ega.

Uchinchi guruh-astenik tana tuzilishi –bo’yi uzun, qo’l va oyoqlari uzun, tana ingichka, ko’krak va yelka kamari ingichka. Bunday bolalar uchun sport o’yinlarining voleybol, basketbol, tennis turlari bilan shug’ullanish tavsiya etiladi.

Mushaklarning rivojlanishi, sezuvchanligi, tuzilishi va tonusi tekshiriladi. Asosan ko’krak, yelka-bilak, son-boldir muskullarining rivojlangani ko’zga tashlanib turadi. Agar muskullar qalin, yo’g’on, tarang, har qaysisi bir-biridan bo’rtib, ajralib tursa, muskullar yaxshi rivojlangan, deb baholanadi. Agar muskullar hajmi kichik, bo’shashgan, ular bir-biridan bo’rtib ajralib turmasa, muskullar rivojlanishi kuchsiz deb baholanadi. Antropometriya – odam gavdasining morfologik belgilarini aniqlash. Antropometrik o’lchashda quyidagi o’lchov asboblaridan foydalanadi: tibbiyot tarozisi, bo’y o’lchagich–antropometr, santimetrli tasma, qo’l dinamometri, gavda dinamometri kabilar zarur. O’rtacha antropometrik ko’rsatkichlarni aniqlashda Kettle indeksi yoki og’irlik – bo’y indeksi orqali aniqlanadi. Bu usul bilan bo’yning har bir santimetriga qancha gramm og’irlik bo’lishi kerakligi aniqlanadi.

Tana og’irligi, gr

Bo’y uzunligi, sm

Og’irlikli (gr) bo’yga (sm) bo’lib topiladi, erkaklar uchun o’rtacha 370-400 gr sm ga aniq bo’ladi, ayollarda 325-375 gr. sm. Agar berilgan sondan ortiq chiqsa, u holda nima uchunligini aniqlash lozim: muskul hisobigami yoki teri osti yog’ qavati hisobigami, aniqlash kerak. Erkaklar uchun 350 g/sm, ayollar uchun esa 325 g/sm dan past bo’lgan ko’rsatkichlar tana og’irligining yetarli bo’lmaganini bildiradi.

O’smir yigitlar uchun Kettle indeksi 325 g/sm, o’smir-qizlar uchun esa, 300 g/sm o’rtacha ko’rsatkich hisoblanadi.

O’g’il bolalar va qizlarning bo’yini o’sishini yakuniy ko’rsatkichlarini ularning ota-onalar bo’yiga bog’liqligi formulasi:

O’g’il bollar uchun:

$(\text{otasining bo'yi} + \text{onasining bo'yi} \times 1,08) / 2$

Qizlar uchun:

$(\text{otasining bo'yi} \times 0,93 + \text{onasining bo'yi}) / 2.$

XULOSA

Yuqori sinf o’quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va sportdagi muvaffaqiyati ko’pincha ularning tana tiplariga bog’liq. Tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar shuni ko’rsatadiki, tana tiplari ektomorf, mezomorf va endomorf kabi uchta asosiy kategoriyaga bo’linadi. Har bir tana tipi o’ziga xos biologik va morfologik

xususiyatlarga ega bo'lib, bu xususiyatlar o'quvchilarning jismoniy faoliyatga qanday moslashishini va qanday sport turlarida muvaffaqiyatli bo'lishlarini aniqlaydi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari, sport maktablarida mashg'ulotlar olib borayotgan o'quvchilarining jismoniy sifatlarini rivojlantirish jarayonlari davrida ularga berilgan yuklamalarni yosh sportchilarning individual hususiyatlariga moslagan holda qo'llab borish va rejalashtirilgan mashg'ulotlar tizimiga moslashtirish orqali ulardagi jismoniy sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga erishiladi.

Yuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligini tana tiplari bilan moslashtirish orqali o'quvchilar optimal natijalarga erishishlari, sportdagi muvaffaqiyatlarini oshirishlari va umumiy sog'lig'ini yaxshilashlari mumkin. Bu yondashuv nafaqat sportchilar uchun, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мамаджанов Н. М. Зависимость проявлений двигательных способностей от особенностей морфологического развития школьников. Автореф. дис. канд. М., 1981, 22 с.

2. Хамрокулов Р.А. Совершенствование военнопприкладной физической подготовки сельской допризывной молодежи. Автореф. дисс...канд. пед. наук. Ташкент. 2005 26 с.

3. Ханкельдиев Ш.Х. Функциональные изменения на различных стадиях формирования двигательных динамических стереотипов у гимнастов в условиях жаркого климата. Автореф. дисс...канд. биол. наук. Ташкент. 1972

4. Ханкельдиев Ш.Х. Педагогические особенности физического воспитания учащейся молодежи в регионах с жарким климатом. Автореф. дисс. докт. пед. наук М. 1991 46с.

5. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent “O‘zbekiston” – 2017 y. 2. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.

7. Usmonxo‘jaev T.S., Rahimov M.M., Adiyev A.N. O‘zbek xalq o‘yinlari. T., “O‘qituvchi”., 2004

8. Usmonxo‘jaev T.S. Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari. - T., “O‘qituvchi”., 2005.